

TURIZM SOHASIDAGI TERMINLARNING LINGVISTIK TABIATI

D.D. Agzamova

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6949-7993>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896541>

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilidagi turizmga oid terminlarning rivojlanish bosqichlari, xorij va o‘zbek olimlari tomonidan terminlarning leksik-morfologik tarkibi, leksik-semantik tasnifi va ularning klassifikatsiyasi yoritilgan. Shuningdek, turizm shakllari va unga oid terminlar yildan-yilga boyib borayotganligi sababli turizm diskursi degan faoliyat shakllandi. Maqolada yangi turizmga oid terminlarning vujudga kelish sabablari va ingliz madaniyatining o‘zbek turizm sohasigaqay tarzda ta’sir ko‘rsatishi to‘g‘risida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, termin, lingvistik tasnif, diskurs, turizm shakllari, davr, komponent.

Аннотация. В статье освещены этапы развития туристских терминов в английском языке, лексико-морфологический состав, лексико-семантическая классификация терминов и их классификация зарубежными и узбекскими учеными. Кроме того, по мере того, как формы туризма и связанные с ними термины обогащались из года в год, формировалась деятельность, называемая дискурсом туризма. В статье рассказывается о причинах появления новых терминов, связанных с туризмом и о том, как английская культура повлияла на узбекскую туристическую отрасль.

Ключевые слова: туризм, термин, лингвистическая классификация, дискурс, формы туризма, период, компонент.

Abstract. The article highlights the stages of development of tourist terms in the English language, lexical and morphological composition, lexical and semantic classification of terms and their classification by foreign and Uzbek scientists. In addition, as the forms of tourism and related terms have been enriched from year to year, an activity called the discourse of tourism has been formed. The article describes the reasons for the emergence of new terms related to tourism, and how English culture has influenced the Uzbek tourism industry.

Keywords: tourism, term, linguistic classification, discourse, forms of tourism, period, component.

Turizm sohasidagi terminlarning tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganishimiz uchun, birinchi navbatda, turizm terminlarining kelib chiqish davrlarini ko‘rib chiqishimiz maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Ingliz turizm terminlariga oid ma’lumotlarni qator tadqiqot ishlarida, jumladan, rus olimi L.V. Vinogradovning ishlarida ko‘rib chiqib, terminlarning tarixini qisqacha shunday ta’riflasak bo‘ladi:

- **1-bosqich** o‘z ichiga antik davrdan to XIX asr boshlarigacha bo‘lgan davrni olib, “carriage”, “board” va boshqa shu kabi asosiy tushunchalarning vujudga kelishi va rivojlanishi namoyon bo‘ladi;

- **2-bosqich** XIX asrni qamrab olib, turizm ommaviy turizm sifatida rivojlana boshladi. “Tourist” va “tourism” kabi ingliz so‘zlarining paydo bo‘lishi, turizm lug‘at boyligi va turizm xizmatlari terminlarining muhim qismi shakllanishi hamda fransuz va nemis tillaridan o‘zlashtirishlar kuzatilgan. Masalan, *maître d’hotel*, *Baedeker*;

- **3-bosqich** XX asr boshlari va Ikkinchi jahon urushi davrlarini o‘z ichiga oladi. Ommaviy turizm rivojlanib kelayotgan paytda transport va mehmonxona, yangi ish o‘rinlari va

turli xil turizm xizmatlari shakllandi. “*Shuttle*”, “*reservation*”, “*atelier*” va “*penthouse*” kabi yangi terminlar vujudga keldi;

- **4-bosqich** Ikkinchi jahon urushining yakunidan to hozirgi vaqtni qamrab oladi. Bu davr oralig’ida “*tour operator*”, “*agro-tourism*”, “*business trip*” kabi yangi murakkab terminlar va so‘z birikmalari shakllandi [1].

Biz ushbu to‘rt bosqichdagi shakllangan turizm terminlarini o‘rganib, XXI asrda texnologiya va raqamlashtirish dasturlari jadal rivojlanib kelayotganligi sababli **beshinchi bosqich** – “**Raqamlashtirish davri**” ni taklif sifatida kiritishni joiz deb bildik. Ushbu davr pandemiya va undan keyingi vaqtni o‘z ichiga qamrab oladi. Bu davr oralig’ida “*food-loving millennials*”, “*hipster traveler*”, “*inflight wi-fi*”, “*Instagrammable sights*”, “*air bridge*”, “*savvy traveler*” va “*staycation*” kabi yangi terminlar vujudga keldi.

Ko‘plab turizm terminlarining yaratilish makoni ingliz madaniyati ekanligi tadqiqot natijasida yaqqol sezildi. *Diet kafe*, *fast food* va *shopping* kabi terminlarning yurtimizga kirib kelishi ingliz madaniyati jahon miqyosida turizm sohasiga salmoqli hissa qo‘shishidan dalolat beradi.

Hozirgi kunga qadar sport, tibbiyot, transport, texnika va qishloq xo‘jaligi sohalari sotsiolingvistik jihatdan izchil o‘rganib kelindi. Ammo o‘zbek tilida tadqiqotchilar tomonidan turizm sohasi sotsiolingvistik jabhada tadqiq qilinmadi. Xorij mamlakatlarida turizm va uning tarkibiy qismi hamda turizm terminlarini sotsiolingvistik jihatdan atroflicha o‘rganib, yosh tadqiqotchilarga poydevor qo‘yib bergan ingliz olimi Graham Dann bo‘ladi. U o‘zining “*The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective*” (1996) kitobida turizm sohasi o‘zining diskursiga egaligi, turizm tilning ijtimoiy funksiyalari, jumladan, xaridorlarning faol qatnashuvi vositasi, ijtimoiy nazorat jarayoni va jamiyatdagi o‘zaro munosabatni o‘rganishda kerakli vosita ekanligi chuqur tahlil qilinganligi diqqatga sazovor.

G. Dann olib borgan tadqiqotlar natijasida o‘zbek tilshunoslari orasida A.Sh.Xolboboyeva yurtimizda turizm diskursiga bo‘lgan qiziqishni yoritib berdi: “Sayohat sohasiga bo‘lgan katta qiziqish turistik matn tushunchasidan ajralib turadigan, makon va hududlarda odamlar yaratgan ijtimoiy va madaniy qadriyatlarga asoslangan, og‘zaki va yozma nutqdan foydalanishni nazarda tutadigan *turizm diskursi* degan faoliyat shaklini vujudga keltirdi” [3].

Turizm uch xil shaklda bo‘ladi:

1) **Domestic (internal) tourism** – mamlakat ichida fuqarolarning mahalliy hududlarga sayohat qilishi;

2) **Inbound (national) tourism** – xorij mamlakatlaridan kelgan sayyohning shu mamlakat bo‘ylab sayohat qilishi;

3) **Outbound (international) tourism** – bir mamlakatdan boshqa mamlakatga qilingan sayohat.

O‘zbek tadqiqotchilaridan L.J. Toshboyeva ingliz-o‘zbek tillaridagi turizm terminlarini chog‘ishtirishda turizmning safar maqsadi, sayohat xususiyatiga ko‘ra bir qancha turlarini klassifikatsiya qilib o‘tgan [2]:

Adventure holidays – sarguzashtlarga boy faol ta‘til bo‘lib, *scuba diving* (akvalang yordamida suv ostida suzish), *snorkeling* (suv ostida niqob bilan suzish), *trekking* (piyoda sayohat qilish), *hang gliding* (deltaplada uchish) kabi xavfli sport mashg‘ulotlari bilan zavqli shug‘ullanish.

Agri- (agro-, farm) tourism – shahardan chekka va fermalarga tashkillashtiriladigan sayohat.

All-expense (all-in) tour – barcha safar xarajatlarini qamrab olgan, bir necha imkoniyatlar birlashtirilgan sayohat.

Business travel – tijorat, davlat va ta’lim maqsadlarida sayohat qilish, bunda dam olish ikkinchi darajali hisoblanadi.

Charter group – odatiy yo‘nalish bo‘yicha amalga oshiriladigan ilgari shakllangan guruh sayohati.

Circuit tourism – bir necha o‘lkalarni aylanma kezib o‘tib, yana dastlabki manzilga qaytiladigan sayohatni ifodalaydi.

Ecotourism – ekologik muhofaza ostidagi hudud ekosistemasini yaxshilash, mahalliy aholi bilan hamkorlikda joyda ijobiy o‘zgarishlar qilish va hudud tabiiy tuzilmasini imkon qadar saqlab qolishga qaratilgan savobli ish nazarda tutilgan sayohat.

Ethnic (indigenous, roots) tourism – dunyodagi turli mahalliy etnik jamoalar yashaydigan hududlarga ularning urf-odatlarini, madaniyatini o‘rganish maqsadida amalga oshirilgan safar. Yana bir ma’nosi ota-bobolari yashab o‘tgan tuproqqa qaytish, qarindosh-urug‘larni ziyorat qilishdir.

Fam (familiarization, educational) tours – turizm o‘choqlarini tanishtirish maqsadida sayohat agentlari, turoperatorlari, turizm xizmati ta’minotchilari uchun uyushtiriladigan safar.

Green (alternative, appropriate, responsible, soft, sustainable) tourism – mass tourism (ommaviy turizm) tushunchasiga qarama-qarshi qo‘yilgan holda, imkon qadar talofotlarsiz, kichikroq guruhlarda, joylar tabiiy tuzilmalarini hurmat qilgan tarzda amalga oshiriladigan sayohat.

Heritage tourism – jahon madaniy me’rosi yodgorliklariga amalga oshiriladigan sayohat.

Health tourism (health-care tourism) – sanatoriya yoki boshqa shu turdagi hududlarga ruhiy hordiq chiqarish, jismonan sog‘lomlashish maqsadida qilingan safarni ifodalaydi.

Industrial (factory) tourism – mahalliy aholining faoliyat ko‘rsatayotgan zavod va fabrikalarga u yerdagi jarayon bilan tanishish, ishlab chiqariladigan mahsulot haqida tushunchaga ega bo‘lish, uni xarid qilish maqsadida amalga oshiriladigan tashrifi.

Incentive travel – ishdagi yaxshi ijro, sadoqatni e’tirof etish, rag‘batlantirish maqsadida uyushtiriladigan, barcha xarajatlari qoplanadigan sayohat.

Leisure travel – aylanish, hordiq chiqarish yoki ta’limiy maqsadda amalga oshirilgan sayohat.

Mass tourism – turizm avj olgan davrdagi rivojlangan davlatlar turizmiga iqtibos bo‘lib, barcha e’tibor turizm sanoatini daromadli soha sifatida ommaviy tashviq qilishga qaratilgan, ammo uning ekologik talofotlari ko‘zda tutilmagan.

Person trip visit – shaxsning kasbiy yoki ko‘ngil yozish maqsadida bir kunda o‘z hududidan 160 km masofaga uzoqlashishi yoki tunab qolishi bilan izohlanadigan sayohat.

Press trips – turizm o‘choqlari haqida material yig‘ishga ko‘maklashish maqsadida sayyoh yozuvchilar hamda suxandonlar uchun uyushtiriladigan sayohatlar hisoblanadi.

Religious tourism – tor ma’noda haj kabi diniy safarlarni anglatsa, keng ma’noda jahon diniy me’rosi namunalarini hisoblangan cherkovlar, masjid va madrasalarni ziyorat qilish, arxitekturasi bahramand bo‘lish uchun uyushtirilgan sayohatni ifodalaydi.

Rural tourism – aksincha, sivilizatsiyadan yiroqlashib, “ibtidoiylik” ka qaytishni rejalashtirgan, inson omili kamroq ta’sirini ko‘rsatgan qishloq hayotini izlagan sayohatchi uchun ayni muddaodir.

Sales mission – bir maqsadli marketing tashkilotining ta’minotchilari birgalikda sayohatni o‘z hududlarida targ‘ib qilish uchun boshqa mamlakatga safar qilish.

Site inspection – ma’lum hodisa uchun tanlangan joy talablarga javob berishini tekshirish maqsadida yig‘in rejalashtiruvchisi, hudud saralash qo‘mitasi, turoperator va rag‘batlantiruvchi sayohat menejeri kabi shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan safar.

Space tourism – mavjud turizm turlarining eng qimmat, u fazoviy kemalarda orbitamizga qilingan sayohatni bildiradi.

Sports tourism – xalqaro sport o‘yinlarida ishtirok etish yoki tomoshabin bo‘lish maqsadida bo‘ladigan sayohatdir.

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayanib, biz turizm terminologiyasida yangi terminlarning paydo bo‘lishida ingliz tili va rivojlangan mamlakatlarning turizm salohiyati muhim ahamiyat kasb etadi, degan xulosaga keldik. Turizm terminlarini turlarga ajratishdan avval turizm matnlari qanday ma’lumot turini berishiga qarab klassifikatsiya qilinishi maqsadga muvofiq. Xususan, chet el olimlaridan Olena Skibitska o‘z tadqiqotlarida turizm matnlarini quyidagi turlarga ajratgan [4]:

- **Destination/Ta’rif** (turistik matnlarda maqsad, ko‘rinish, bayram turi va manzil tavsifi, masalan, mamlakatlar, hududlar, mintaqalar; ta’til tavsiflari, masalan, plyajdagi ta’til, diqqatga sazovor joylar bayrami; tur tavsifi, masalan, kruiz, ekskursiya);

- **Information/Axborot** (turistik matnlarda shart-sharoitlar, texnika va xizmatlar ishlatilishi va takliflari, mehmonxona tushuntirishlari, shu jumladan, kruiz kemasi tavsiflari, ekskursiya yo‘nalishlari, qoida va xizmat ko‘rsatish shartlari, viza va hujjatlar va boshqalar haqida kerakli ma’lumot berish);

- **Professional communication/Professional aloqa** (turistik matnlarda turizm mutaxassislari o‘rtasida ma’lumot almashish uchun foydalaniladigan narx-navo, ariza shakllari, band qilish tizimlari, chiptalarni sotish shartlari va qoidalari, band qilish qo‘llanmalari va boshqalar haqida ma’lumot berish).

Yuqoridagi turizm matnlarining klassifikatsiyasidan kelib chiqib, ularda uchraydigan turizm terminlari quyidagi guruhlariga ajratildi:

1. **Types of tours and tourism:** agro tourism/agro tour, incentive tour, rural tourism, space tourism, extreme tours, sustainable tourism, independent travel, self-guided tour, package tour, culinary tourism, Tolkien tour, week-end tour, day trip etc.;

2. **Industry professionals:** guide, event organizer, chef, travel agent, kitchen assistant, airport baggage handler, car valet, tourist information center assistant, delivery assistant, sports therapist, resort representative, outdoor pursuits leader, air traffic controller;

3. **Accommodation:** standard room, daily average rate (DAR), net rate, rack rate, reservation, cancellation, to book, room facilities, SPA, air-conditioning, limited-service hotel, mezzanine, occupancy, vacant, franchisee, staff department, check-in, prepaid room;

4. **Catering:** full-board, American plan (AP), waiter, white glove service, buffet, a la carte, back of the house, all-inclusive, expediter, in the weeds, front of the house, coffee shop, side station, tip, bevnep, cover, comp, half-board, table turn, well drink;

5. **Transportation:** charge, refund, non-refundable (NRF), BT, PS, gate, access drive, actual passender car hours, excess baggage, head end, return ticket, scheduled flight, charter flight, frequent flyer, shoulder, shuttle, cancellation fee/ charge/ penalty;

6. **Excursion:** itinerary, overnight, local venue, sightseeing, city guide, departure point, meeting point, driver-guide, guided tour, shore excursion, step-on guide, excursionist, day visitor, heritage site, meet and greet, hop on/hop off;

7. **Abbreviations:** RT, IATA, AAA, WTO, B&B, GS, NTA, QA, FAM, FIT, DOS, SITE, VIC, WTM, PS, OFFMKT, APC, BA, NTA, SPO, VIP, WATA, OOO, MICE, BIT, IHA, LTC, MCO, RTO, VISA, XO, TDC, TBRE, CTA etc.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan turizm turlari “Uzbekistan travel” milliy internet sahifamizda shunday ifodalanadi: sport turizmi, etnik turizm, yoshlar turizmi, ekoturizm, gastronomik turizm, tibbiy turizm, madaniy turizm, MICE turizm, ziyorat turizmi, badiiy turizm, sanoat turizmi, SLOW-turizm, sarguzasht turizm, geoturizm.

Bizning tadqiqot ishimizda turizm terminologiyasining leksik-morfologik tarkibini o‘rganish muhim hisoblanadi. Ingliz tili turizm terminologiyasi, asosan, bir, ikki, uch va to‘rt komponentli terminlardan iborat. Nutqda bir va ikki komponentli terminlar uch va to‘rt komponentli terminlarga qaraganda ko‘proq uchraydi. Quyida misollar bilan diqqat bilan ko‘rib chiqamiz:

1. Bir komponentli terminlar: *accommodation, apartment, arrival, available, baggage, booking, cabin, camping, cancellation, catering, confirmation, cruise, cuisine, customs, departure, destination, dining, excursion, fare, fee, furnishing, guest, guide, hiking, hospitality, hotel, hostel, insurance, itinerary, journey, landing, luggage, map, occupancy, passenger, porter, reception, service* va b.q.;

2. Ikki komponentli terminlar: *arrival time, bargain price, beach holiday, boat trip, booking agent, business facilities, business trip, butler service, cable car, cancel a reservation, car hire, check-in, check-out, children’s facilities, city break, coach trip, conference facilities, day trip, departure time, domestic flight, double room, duty-free, early booking, entrance fee, excess baggage, expiry date, familiarization trip, flight attendant, full board, gift shop, high season, guided tour, go hiking, hotel room, incentive tourism, information desk, laundry service, reception desk* va b.q.;

3. Uch komponentli terminlar: *amenities and facilities, apply for a visa, book in advance, check-out time, computer reservation system, credit card payment, duty-free store, ecology-minded traveler, family-run hotel, fixed-price menu, goods on offer, guarded car park, influx of tourists, king-sized bed, last minute offer, long-haul destination, loss damage waiver, low-cost travel, means of transport, natural beauty area, off-season period, place of interest, refusal of admission, self-catering apartment, tourist information office, visa-free entry, wake-up service* va b.q.;

4. To‘rt komponentli terminlar: *country of temporary residence, cover of tourist losses, full board and lodging, generally accepted quality standards, lodging and food facilities, record of hotel bills, set out on a journey* va b.q.[5]

O‘zbek turizm terminologiyasining leksik-morfologik jihatlari yuzasidan oxirgi yillarda qator tadqiqot ishlari olib borildi. Jumladan, o‘zbek olimi N. Yakubova tomonidan ilk turizmga oid terminlarning inglizcha-o‘zbekcha-ruscha tillaridagi elektron lug‘ati tuzildi. Lug‘at o‘z ichiga 3000 dan ortiq so‘zni qamrab olib, ulardan 2000 ga yaqini iboralardan iborat.

Yana bir o‘zbek tadqiqotchisi Z. Sobirova o‘zbek turizm terminologiyasining leksik-semantik jihatlari atroflicha o‘rganib, bir necha ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlarida yoritib berdi. Xususan, o‘zbek madaniyatiga xos bo‘lgan an‘analarimiz, san‘atimiz, gastronomiya va milliy sport turlarimizdan kelib chiqib turizm terminlarini dunyo turizm terminlari qatoriga qo‘shishda sezilarli harakatlar olib bordi.

Bizning fikrimizcha, olib borilgan tadqiqotlar natijasida biz o‘zbek tilidagi turizm terminlarini komponentlarga ajratishimiz mumkin:

- Bir komponentli terminlar: *mavsumiylik, ziyoratxona, pudratchi, manzil, qo‘llanma, kafolat, mehmonxona, sug‘urta, ekskursiya, yotoqxon, hovli, kurash, madrasa, masjid, avtoturargoh, palov, sayil* kabi;

- Ikki komponentli terminlar: *agentlik shartnomasi, kelish/ketish varaqasi, muqobil aeroport, havo tashuvchisi, gumbazli avtoullov, electron chipta, Haj ziyorati, tranzit sayyoh, ommaviy turizm, madaniy me‘ros, ortiqcha yuk, yuk yorlig‘i, turkiy gumbaz, qishloq turizmi, etnik turizm, xona xizmati, milliy bog‘* kabi;

- Uch komponentli terminlar: *xaridor mamnuniyati so‘rovnomasi, bir tomonlama chipta, turistik xizmatlar sifati, dam olish zonasi, xizmat ko‘rsatish byurosi* kabi;

- To‘rt komponentli terminlar: *ixtisoslashgan turar-joy binolari, kalitni berish va topshirish ustuni, tezkor xizmat ko‘rsatish restorani, yer osti o‘tish yo‘li, motorli qayiqda sayr qilish* kabi.

Yuqoridagi misollarimiz va tahlillarimiz natijasida shuni ta‘kidlash mumkinki, turizm sohasi butun dunyo miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot belgilaridan biri bo‘lib kelayotganligi sababli, uni lingvistik nuqtai nazardan o‘rganish nafaqat tilshunoslikda, balki boshqa fan doirasidagi so‘z boyligini kengaytirishda muhim ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. Vinogradova, L.V. (2011). Tourism Terminology of the English and Russian Languages in Synchronic and Diachronic Aspects. Abstract of dissertation... Candidate of Philological Sciences. Velikii Novgorod. (In Russ.).
2. Toshboyeva L. J. Ingliz va o‘zbek tillarida turizm terminlarining chog‘ishtirma tadqiqi va tarjima muammolari. –Zamonaviy ta‘lim, 2023, Issue 3. 6-bet.
3. Холбобоева А.Ш. Туризмга оид рекламаларда риторик аспектнинг чогиштирма тадқиқи (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида). Фил. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация:10.00.06. - Б. 67.
4. <https://translationjournal.net/October-2015/the-language-of-tourism-translating-terms-in-tourist-texts.html>
5. Yurko N.A., Styfanyshyn M.I., Romanchuk O.V., The characteristics of English terms structure in tourism industry // Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. - №5, 2019, B.178.